

AS LINHAS DE AÇÃO DA CROMOTERAPIA E OS EFEITOS NOS TECIDOS BIOLÓGICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 13/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10119918

Sílvia Móbbille Awoyama
Bianca Móbbille Awoyama
Alessandro Ribeiro Mendes
Matheus Diniz Gonçalves Coelho.

Resumo

A proposta inicial deste artigo teórico é sobre as linhas de ação da cromoterapia, ciência milenar trazida pelos antigos povos, e traduzida pelos grandes cientistas da física clássica, física quântica e pela neurociência na atualidade. A cromoterapia atuando de forma integral, tem sua ação no sistema límbico, nos cromóforos e nos campos eletromagnéticos dos seres vivos. A luz, do ponto de vista físico, é a radiação eletromagnética dentro do espectro solar, que é percebida pelo olho humano e que é caracterizada por luz visível. Atuando nos tecidos biológicos, estimula as reações bioquímicas, biofísicas e emocionais.

Palavras-Chave: luz; cromoterapia; energia eletromagnética.

INTRODUÇÃO

A cromoterapia começou a mais de 3.000 a.C. no antigo Egito, naquela época a civilização egípcia já observava a natureza e seus recursos terapêuticos. Era aplicada em todos os aspectos para tratar e equilibrar as pessoas. Os ambientes terapêuticos que hoje chamamos de hospital, eram formados por várias salas com cores diferentes para tratar os males do físico, do emocional e do espiritual. Nesses ambientes eles usavam pedras e flores de diversas cores e havia em algumas salas aberturas no teto para os doentes receberem a luz solar.

Eles acreditavam que havia um Deus que comandava o sol e colocavam água para que o Deus do sol que eles chamavam de (Ra) pudesse abençoar e curara quem bebesse.

A exemplo eles tinham salas de parto com cromoterapia, salas para vários tipos de doenças e salas para aconselhamentos. Ao longo do tempo foram encontrados vários papiros que documentavam os tratamentos com cromoterapia usados naquela antiga civilização, como por exemplo o Papiro de Ebers foi escrito por volta de 1550 a.C. esse documento relata 857 prescrições de tratamentos de doenças utilizando cores através de flores e pedras preciosas.

Os egípcios difundiram a cromoterapia, para Índia, china e Grécia. Na Índia foi incluída na medicina *Ayurvédica*. A China incluiu a cromoterapia na alimentação e nos tratamentos de doenças. Na Grécia foi recomendada por Hipócrates (o pai da medicina) e foram os gregos que deram o nome a Cromoterapia (*Kromus*= cor e *Terapheia*= terapia).

Naquela época eles já tinham a consciência de que todas as coisas relacionadas a natureza têm o domínio do criador e que então somente pessoas ligadas aos rituais religiosos teriam autonomia para utilizar esses recursos e que os deuses castigariam quem não respeitasse essa regra, podendo então somente os sacerdotes médicos a utilizar a cromoterapia para tratar as pessoas. Quem ousasse desrespeitar essa regra era literalmente jogado a fogueira.

Fica claro que nessa época as práticas de curas tinham uma forte ligação com a religião e com práticas de caridade. Por volta de 3000^a.C o sacerdote Imhotep funda a primeira escola de medicina da humanidade dentro do templo do Deus Ptah (deus egípcio que criou o mundo, as criaturas e os espíritos dos outros deuses).

Os médicos naquela época tinham que ser sacerdotes, pois eles acreditavam que só assim teriam a permissão dos deuses para utilizar os benefícios da natureza criado pelos deuses. A medicina grega representa uma importante inflexão na maneira de encarar a doença. É verdade que, na mitologia grega, várias divindades estavam vinculadas à saúde. Os gregos cultuavam, além da divindade da medicina, Asclépio ou Esculápio, duas outras deusas, Higiéia, a Saúde, e Panacea, a Cura.

Higiéia era uma das manifestações de Athena, a deusa da razão, e o seu culto, como sugere o nome, representa uma valorização das práticas higiênicas. Panacea representa a idéia de que tudo pode ser curado. Para os gregos, a cura era obtida pelo uso de plantas e de métodos naturais, e não apenas por procedimentos ritualísticos.

Essa visão religiosa antecipa a entrada em cena de um importante personagem: o pai da Medicina, Hipócrates de Cós (460-377 a.C.) Hipócrates tinha uma visão racional da medicina, bem diferente da concepção mágico-religiosa. Dizia que o homem, é uma unidade organizada e a doença causa a desorganização dessa unidade.

Após anos de evolução em 7 de abril 1948 foi criada a Organização Mundial de Saúde com o objetivo de garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso ao mais elevado nível de saúde.

Como a evolução é continua em 1978 na cidade de Alma-Ata na República Socialista Soviética do Cazaquistão aconteceu a Conferência Internacional sobre cuidados Primários à saúde, cujo evento foi

considerado um marco para a saúde no mundo, pois foi nessa conferência que a Declaração de Alma Ata recomendou a incorporação da MTIC – medicina tradicional integrativa complementar na Atenção Primária à Saúde (APS).

A Cromoterapia é reconhecida como prática integrativa complementar pela Organização Mundial de Saúde desde 1976. No Brasil no ano de 2006 foi institucionalizado as práticas integrativas complementares através da sigla PICS a partir da promulgação ministerial da portaria GM/MS nº 971/2006. No entanto, a Cromoterapia foi integrada como prática integrativa complementar no Sistema Único de Saúde pela portaria de Consolidação nº 2/GM/MS de 28 de setembro de 2017.

Embora esta prática já esteja disponível no SUS, evidenciamos a necessidade e a importância de compartilhar seus benefícios de forma simples e clara, para que a população em geral compreenda como esta terapia age em nosso organismo.

METODOLOGIA

O material aqui compartilhado foi baseado em artigos científicos através de pesquisa nas plataformas Pubmed e Scielo no período de publicação de 2004 a 2022.

DESENVOLVIMENTO

A cromoterapia age em nosso organismo através de 3 mecanismos básicos: Sistema límbico, cromóforos e através dos vórtices de captação e distribuição de energia eletromagnética (chakras).

Mecanismo de ação da cromoterapia no sistema límbico.

Para compreender o mecanismo de ação da cromoterapia no sistema límbico, precisamos entender a relação do que enxergamos com o emocional, pois o sistema límbico é a parte do nosso cérebro responsável por regular as nossas emoções e as respostas fisiológicas.

Como enxergamos

Nos olhos temos a retina e ela possui células fotossensíveis que absorvem a luz refletida pelos objetos. Essas células são chamadas de Células fotorreceptoras.

Temos dois tipos: os cones que identificam a cor e os bastonetes que identificam a luminosidade da cor. Os cones e os bastonetes recebem as ondas de luz e através do nervo óptico enviam para o cérebro impulsos nervosos que chegam ao Tálamo e serão transformados em percepções visuais.

Essas percepções são captadas pelas estruturas do sistema límbico que processam e regulam nossas condutas conforme a região como por exemplo temos a Amígdala cerebral que processa as lembranças e memórias de fortes emoções como o medo e padrão de comportamento para cada ocasião, a exemplo disso podemos explicar por que as pessoas usam roupas na cor preta em velório pois a cor preta estimula a introspecção e ao silêncio em respeito à ocasião.

O Hipotálamo é a estrutura do sistema límbico que regula o apetite, sono, libido e temperatura, podemos exemplificar que a cor vermelha estimula o apetite, aumenta a libido, diminuí o sono e

aumenta a temperatura do corporal, é o Hipotálamo que regula a produção hormonal e conexão do sistema nervoso com o sistema endócrino através da Hipófise anterior e posterior.

Hipófise anterior ou adeno hipófise, é a parte da hipófise que produz e secreta hormônios. Hipófise posterior ou neuro hipófise, é a parte da hipófise que não produz hormônio, ela libera hormônio para a circulação sanguínea.

O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias, sendo formado por:

Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico

Sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, e medula espinal.

Encéfalo é formado por: cérebro, cerebelo e tronco encefálico.

Cérebro: tem a função de interpretação, memória, pensamentos e respostas motoras.

Cerebelo: tem a função de equilíbrio e coordenação muscular.

Tronco encefálico: tem a função de controlar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiração.

Medula espinal: tem a função de conduzir impulsos nervosos e promover ato reflexo.

Sistema nervoso periférico

O sistema nervoso periférico é formado por gânglios nervosos e nervos, e tem a função de fazer a ligação entre o sistema nervoso central e os outros órgãos e sistemas do corpo.

Gânglios nervosos: são vários corpos de células nervosas onde ocorre as sinapses (comunicação).

Nervos: são estruturas formadas por feixes de fibras nervosas para fazer a comunicação entre diferentes partes do corpo. Possuímos nervos cranianos e nervos espinais.

Nervos cranianos: são 12 pares que fazem a conexão com o encéfalo e estão ligados a cabeça e ao pescoço

Nervos espinais: são 31 pares e fazem a conexão com a medula espinal, eles estão ligados ao tronco, os membros e algumas regiões da cabeça.

Temos 3 tipos de nervos:

Nervos Aferentes ou sensitivos: eles enviam sinais do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Eles captam os estímulos de luz, calor, percepções sensoriais.

Nervos Eferentes ou motores: eles enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos e gânglios.

Nervos Mistos: são formados por fibras sensoriais e fibras motoras (nervos raquidianos)

O Sistema nervoso periférico é formado por: Somático(voluntário) e autônomo (involuntário).

Sistema nervoso somático: regula as ações voluntárias que dependem da nossa vontade. Exemplo atua sobre a musculatura esquelética de contração voluntária.

Sistema nervoso autônomo: regulam as atividades que independem de nossas vontades, regulam as ações involuntárias como a musculatura lisa e cardíaca e os órgãos internos. Tem a função de garantir a homeostase regulando as atividades orgânicas, e apresenta dois tipos:

Sistema nervoso simpático: estimula o funcionamento dos órgãos através dos nervos espinhais da região torácica e lombar. Os neurotransmissores liberados para os estímulos são: noradrenalina e adrenalina.

O sistema nervoso Parassimpático: inibe o funcionamento dos órgãos através dos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. O neurotransmissor liberado é a acetilcolina.

O nervo óptico, é o segundo par de nervos cranianos que leva mensagem ao cérebro, esse nervo capta as informações dos cones e bastonetes em nossa retina que foram estimulados pela cor e transmite para o sistema límbico, isso é muito importante para a cromoterapia.

Sistema límbico

O sistema límbico está localizado no cérebro ele é composto por várias estruturas que são responsáveis por regular as nossas emoções:

Tálamo: faz a comunicação de vários neurônios com o sistema límbico e faz conexão com as funções motoras e sensitivas.

Giro do cíngulo: esta área é responsável por várias respostas emocionais com relação a imagens, odores e com memórias de boas experiências. Essa estrutura também regula a resposta a dor, a agressividade, o sistema de aprendizado baseado em recompensa ou punição.

Amígdala cerebral: esta área é responsável por respostas emocionais relativo ao comportamento social e controle de agressividade e de lembranças de fortes emoções como o medo.

Hipocampo: esta área regula as memórias recentes e memórias autobiográficas, processo de aprendizagem.

Hipotálamo: é uma das estruturas mais importantes do sistema límbico, ele regula a função hormonal, através da ligação com a hipófise estimulando ou inibindo a sua produção hormonal. Controla o ciclo biológico do sono, fome, sede, temperatura corporal e da atividade sexual.

Septo: esta área está ligada a coordenação entre as sensações de prazer, como o orgasmo e funções sexuais.

O corpo Mamilar: esta estrutura regula a memória recente e memória espacial ligada a localização objetos e eventos, é também responsável pela transmissão dos impulsos gerados das amígdalas cerebral e do hipocampo.

Desta forma, podemos resumir: Nervos Aferentes ou sensitivos enviam sinais do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Captando os estímulos de luz, calor, percepções sensoriais através dos olhos, células fotorreceptoras (cones e bastonetes) transformando a luz ou a cor em um sinal elétrico transmitido pelo nervo óptico até o cérebro na região do sistema límbico. Nesse trajeto as informações eletroquímicas, ao chegar no sistema límbico estimula o aumento dos seguintes neurotransmissores: dopamina: leva informações para várias partes do corpo e quando liberada provoca sensação de prazer e motivação. Acetil colina: Transmite impulsos nervosos para a contração muscular. Noradrenalina, é um neurotransmissor que ajuda a regular as funções cerebrais de humor, concentração, atenção e memória. Serotonina: estimula humor e felicidade. A ocitocina, é liberada quando damos um abraço e estamos em situações afetivas, quando liberada ficamos, calmos e compreendemos melhor as pessoas e nos tornamos empáticos. Endorfina, é um neurotransmissor que tem relação com o alívio da dor, redução de estresse, euforia e momentos de êxtase.

Neurotransmissores, são substâncias químicas produzidas pelos neurônios para transmitir informações, os neurônios pré sinápticos liberam esses neurotransmissores nos espaços chamados de fenda sináptica e isso causa uma reação nas membranas pós sinápticas.

Os cromóforos, são estruturas moleculares do organismo com capacidade de absorver luz na região do infravermelho, ultra violeta e luz visível. Temos vários cromóforos em nosso organismo. Os cromóforos têm seus espectros de absorção na pele de acordo com o comprimento de onda.

Melanina: a melanina é uma proteína que dá coloração a pele e aos cabelos, além disso ela é um cromóforo que absorve luz verde na faixa de 535Nm

Citocromo C oxidase: essa enzima é um cromóforo e está presente nas mitocôndrias das células, ela absorve a luz vermelha na faixa entre 600 a 700Nm, e estimula o aumento de ATP (energia celular).

Hemoglobina: é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, ela é responsável pela coloração vermelha do sangue. A hemoglobina tem a função de transportar o oxigênio para o corpo, ela capta a luz azul na faixa de 450Nm, a luz verde na faixa de 520 a 540Nm e a luz amarela na faixa de 570 a 580Nm.

Colágeno: é uma proteína para formar o tecido conjuntivo, ela capta a luz na faixa de 380 a 700Nm

Porfirina: é um cromóforo que está presente na bactéria que forma a acne (*Propione Bacterium Acne*), ela absorve a luz azul na faixa de 450 a 475Nm.

Água: absorve luz no amarelo na faixa de 550 a 580Nm, no laranja na faixa de 580 a 600Nm e no vermelho na faixa de 600 a 700Nm.

Os Chakras

A palavra Chakra em sânscrito significa roda, são configurações da estrutura dos campos de energia eletromagnética “*bocas que comem luz*” e que fazem parte de nossos corpos sutis e tem a capacidade de captar e distribuir energia através dos plexos para as glândulas, órgãos e sistemas.

A palavra plexo, vem do latim plexu e significa enlaçamento de nervos, esses nervos que partem da medula espinhal fazem a conexão entre glândulas, órgãos e sistemas.

Órgãos, são agrupamentos de tecidos que se formam para realizar determinadas funções vitais para a manutenção da vida dos seres vivos. Exemplo: coração, fígado entre outros. Sistemas, são o conjunto de órgãos que atuam juntos para uma determinada função. Exemplo: sistema circulatório, sistema muscular e outros.

Todos esses corpos sutis estão ligados ao corpo denso ou físico por centros de energia chamados de Chakras.

Como estamos em constante evolução, essa evolução acontece primeiro em nossos corpos ou estrutura sutis, para em seguida ser manifestada no corpo físico ou denso, e no mundo material ou no mundo das formas à nossa volta. Tudo que o homem manifesta no mundo das formas, incluindo o seu corpo físico é o que existe em todos os seus outros corpos.

A diferença entre os corpos são os estados vibracionais, pois a Física Quântica explica que tudo é energia em variados estados vibracionais. Os corpos densos estão em estados vibracionais mais baixos e os corpos sutis vibram em uma frequência mais elevada. Sendo assim, possuímos sete corpos cada um com uma frequência vibratória diferente:

O corpo denso ou corpo físico.

O corpo físico é um veículo utilizado pelo espírito para se manifestar, é nele que se encontram todos os sinais de alegrias ou tristezas, de saúde ou de doença. Saiba que todas as suas experiências vividas, sentidas ou imaginadas no campo das emoções estão registradas em seu corpo físico ou denso. Sua alma ou seu espírito vai se utilizar de seus ossos, músculos, aparelho circulatório, glândulas, órgãos e anexos para manifestar o grau ou nível de consciência em que você se encontra.

O corpo Etéreo ou duplo etéreo ou corpo vital.

O corpo etéreo vibra em uma frequência mais elevada que o corpo denso. Ele está ligado ao corpo físico. É o intermediário entre o corpo físico e o corpo emocional, e todas as emoções, boas ou ruins, passam por esse corpo até chegarem ao corpo físico. O corpo etéreo funciona como um filtro. Precisamos preservar a sua estrutura evitando utilizar drogas, alimentos contendo toxinas e ambientes poluídos porque o corpo etéreo está muito próximo ao corpo físico e, uma vez danificado, a sua função de filtrar ficará seriamente comprometida. Todas as energias negativas fortes retidas no corpo etéreo voltam para o corpo emocional ou fluídico e ali permanecem até que sejam transmutadas. Se o corpo etéreo estiver muito danificado essas energias passam para o corpo físico em forma de doenças e desequilíbrios. Entretanto, muitas vezes, as doenças retidas no corpo etéreo podem ser tratadas antes mesmo de se somatizarem no corpo físico. Para conservar o corpo etéreo saudável e equilibrado é preciso uma boa alimentação, dormir adequadamente, estar em contato

com a natureza, utilizar aromas agradáveis, como os óleos essenciais, e todas as práticas consideradas saudáveis.

Corpo fluídico ou corpo emocional ou corpo astral ou corpo somático

O corpo fluídico ou emocional vibra em uma frequência mais elevada que o corpo etéreo. O corpo fluídico transfere para o cérebro, no corpo físico, todas as informações relacionadas às emoções, pois nesse corpo ficam alojados todos os pensamentos, sensações, sentimentos e emoções. Ele é formado de energia eletromagnética e atrai todas as energias que estiverem vibrando na mesma frequência, através do fenômeno da ressonância. É através do corpo fluídico que sentimos as energias do ambiente e também trocamos energia com outros seres. Nele estão contidas nossas crenças. Ele revela o nosso verdadeiro estado espiritual e nível de consciência.

Corpo Mental de ligação com os outros.

O corpo mental de ligação vibra em uma frequência mais elevada que o corpo fluídico ou emocional. Aqui nesse estágio vibracional estão registradas as percepções em relação ao outro. Esse nível vibracional mais elevado desperta a consciência de que as plantas, os animais, o sol, as montanhas e tudo mais que o Pai Eterno criou é tão importante quanto nós e que é a integração amorosa com o todo que traz harmonia.

Corpo mental de percepção da Consciência Divina.

O corpo mental de percepção da Consciência Divina vibra em uma frequência mais elevada que o corpo mental de ligação com os outros. Nesse estágio vibracional o ser tem a consciência de que foi gerado pela Consciência Divina.

Corpo mental de integração com o Amor Divino.

O corpo mental de integração com o Amor Divino vibra em uma frequência mais elevada que o corpo mental de percepção da Consciência Divina. Neste nível de consciência o ser sente o amor que o Pai Eterno manifestou para gerar a humanidade.

Corpo mental de integração total à Consciência Divina (UNO)

O corpo mental de integração total à Consciência Divina (UNO) vibra em uma frequência mais elevada que a frequência do corpo mental de integração com o Amor Divino. Neste nível de estado de consciência o ser está totalmente desprovido de ego e se funde com a Consciência Divina.

Temos 7 chakras principais: Coronário, Frontal, Laríngeo, Cardíaco, Esplênico Gástrico ou umbilical e Genésico/Básico.

Chakra	Cor	Plexo	Glândula	Órgãos/Sistemas
Coronário	Violeta	Frontal	Pineal: melatonina	Parte superior da cabeça

Frontal	Azul Índigo	Carótida	Pineal e hipófise: prolactina	Olhos, ouvidos e nariz, parte Inferior do cérebro e Sistema nervoso
Laríngeo	Azul claro	Cervical	Tireoide produz os hormônios T3 e T4 que estimula o metabolismo	Pulmões, sistema respiratório e tubo digestivo
Esplênico	Amarelo	Solar	Fígado produz a bile (metabolismo das gorduras, carboidrato e proteínas em nutrientes e energia)	Fígado, Baço e vesícula biliar
Gástrico	Laranja	Lombos Sacral	Supra renais – produz o cortisol Pâncreas – produz insulina e enzimas digestivas	Estômago, pâncreas e supra renais
Genésico	Vermelho	Sacro	Supra renais – produz cortisol Testículos – produz Testosterona (hormônio masculino) Ovários – produz estrógeno e progesterona (hormônios femininos)	Intestinos, Rins, órgãos sexuais Sistema Muscular, Sistema Ósseo

Protocolo para alterações emocionais: Depressão, Síndrome do pânico, ansiedade angústia, traumas etc.) Aplicar as cores nos Chakras na seguinte sequência:

Azul Índigo por 60 segundos no Chakra Frontal
Verde por 30 segundos no Chakra Frontal
Violeta por 60 segundos no Chakra Frontal
Azul claro por 30 segundos no Chakra Frontal
Azul Índigo por 60 segundos no Chakra Cardíaco
Verde por 30 segundos no Chakra Cardíaco
Violeta por 60 segundos no Chakra Cardíaco
Azul claro por 30 segundos no Chakra Cardíaco
Azul Índigo por 60 segundos no Chakra Coronário
Verde por 30 segundos no Chakra Coronário
Violeta por 60 segundos no Chakra Coronário

Azul claro por 30 segundos no Chakra Coronário
Azul Índigo por 60 segundos no Chakra Laríngeo
Verde por 30 segundos no Chakra Laríngeo
Violeta por 60 segundos no Chakra Laríngeo
Azul claro por 30 segundos no Chakra Laríngeo

Essa sequência, iniciando no chakra frontal com a cor azul índigo, é em função da capacidade da cor azul índigo estimular o sentimento de lealdade para realizarmos nossos propósitos e isso é muito importante pois o primeiro passo para o resultado do tratamento é querer estar bem.

Em seguida a cor verde, pois essa cor estimula o amor-próprio e a auto estima, que é muito importante nesse processo. A cor violeta vem na sequência transmutando todos os sentimentos contrários a natureza divina, fator importantíssimo para o tratamento, pois muitas vezes as mágoas, raivas falta de perdão e culpas levam o indivíduo a adoecer. E finalizamos com o azul claro, pois essa cor estimula a paciência e a tranquilidade que é muito necessário em processos de cura e auto cura. Finalizamos com o azul claro, pois essa cor estimula a paciência e a tranquilidade que é muito necessário em processos de cura e auto cura.

CONCLUSÃO

A cromoterapia, é uma prática integrativa complementar que através das ondas eletromagnéticas atuam em nossos corpos, seja através do sistema límbico, cromóforos ou chakras. pois somos seres complexos e toda essa complexidade reconhece a luz e as cores como fonte de manutenção e cura.

REFERÊNCIAS

ANTONIO, Vanderson. Revisão da Literatura Neurobiologia das emoções: neurobiologia das emoções. : Neurobiologia das emoções. In: ESPERIDIÃO-ANTONIO, V. ET AL. / REV. PSIQ. CLÍN 35 (2); 55-65, 2008, 2., 2008, Rio de Janeiro. **Neurobiologia das emoções**. Rio de Janeiro: / Rev. Psiq. Clín 35 (2); 55-65, 2008, 2008. v. 2, p. 1-11.

Awoyama, Móbille Sílvia, O CORPO E A CONSCIÊNCIA, e-book – ID 1886672 – 2021.

Awoyama, Silvia Móbille, and Renato Amaro Zângaro. "INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO NA REGIÃO VISÍVEL DO ESPECTRO SOBRE A VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.2016

BRENNAN, Barbara Ann. **Luz emergente**: a jornada da cura pessoal. 12. ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2004. 521 p. Paulo Cesar de Oliveira.

DA SILVA MUNIZ, Rafael; RODRIGUES, Rafael Guimarães; GUEDES, Gustavo Paiva. CroCA- Cromoterapia e computação afetiva: auxiliando os estados de ansiedade. In: **Anais Estendidos do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web**. SBC, 2016. p. 145-148.

DUARTE, Gabriel Souza. Práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde: revisão integrativa. 2020. LUVISON, Aline; MAEYAMA, Marcos Aurélio; NILSON, Luana Gabriele. Análise das Práticas Integrativas e Complementares em saúde sob a luz da integralidade. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 2634-2650, 2020.

ENFERM USP 2006; 40(3):343-9., 1., 2006, São Paulo. As cores no ambiente de terapia intensiva: percepções de pacientes e profissionais. São Paulo: Rev. Escola de Enfermagem da Usp, 2006. v. 3, p. 1-7. ESPERIDIÃO-

Esperidião-Antonio V, Majeski-Colombo M, Toledo-Monteverde D, Moraes-Martins G, Fernandes JJ, Assis MB de, et al.. Neurobiologia das emoções. Arch Clin Psychiatry (São Paulo) [Internet]. 2008;35(2):55–65. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0101-60832008000200003>

Händchen, V., Eberle, T., Steinlechner, S. et al. Observação da direção unidirecional Einstein – Podolsky – Rosen. *Nature Photon* **6**, 596-599 (2012). <https://doi.org/10.1038/nphoton.2012.202>

NUNES, LARA CAMPOS DA SILVA, and JCF NEVES. “Tratamento da melanose solar com a Luz Intensa Pulsada.” *Monografia (Bacharel em Estética) Centro Universitário Hermínio da Silveira-IBMR/Laureate International Universities. Rio de Janeiro* (2017).

Resende, Guilherme, et al. “SISTEMA LÍMBICO NA MUSCULAÇÃO: REVISÃO.” *Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar (ISSN-2527-2500) & Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar*. 2019.

Silva, Érika Ribeiro. *Estudo da cinética e dos mecanismos da fototransformação de corantes cianicos com dois cromóforos em interação com sistemas biomiméticos sob a ação da luz visível*. Diss. Universidade de São Paulo, 2015.

Sonoda, Rodrigo Trentin, Antonio Alex Silva Ferreira, and Ana Carolina Coelho Grellet. “CROMOTERAPIA: SAÚDE E OPTOMETRIA.” *RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218* 3.4 (2022): e341303-e341303.

VACA EGAS, Josué Alexander. **Beneficios de la aplicación de la cromoterapia en adultos mayores con trastornos del sueño**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Quito: UCE.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!